

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Соловьёва Светлана Ростиславовна²,
Жданова Татьяна Алексеевна³

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: innaanokhina63@mail.ru

²Старший преподаватель, Воронежский институт высоких технологий, ул. Ленина 73а, Воронеж, Россия, E-mail: d18sveta@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: alinau25@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена широкому внедрению искусственного интеллекта в сферу образования, что на начальном этапе снижает эффективность традиционных методов разработки учебных заданий и проверки знаний. Аналитики считают, что современной системе образования необходимо сместить акцент с простого воспроизведения информации на воспитание и умения критически осмысливать материал на сопоставление различных позиций и аргументирования собственных умозаключений. Скепсис часто связан с возрастом: люди старшего поколения значительно чаще отмечают опасности снижения интереса к учебе, угасания независимого мышления и уменьшения межличностного общения. В целом, даже при признанном потенциале искусственного интеллекта и активном поиске экспертами новых учебных форм, российское образование находится в состоянии постепенного преобразования. Обществу еще нужно понять, что ИИ - не заменяет преподавателя, а является инструментом, полезность которого зависит от ясных принципов, культуры использования и уровня методической поддержки.

Ключевые слова: компьютер, интеллект, нейросеть, модуль, машина, преподаватель.

I. ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования всё активнее использует возможности искусственного интеллекта и продвинутых лингвистических моделей. Данные средства упрощают доступ к знаниям в построении алгоритмов обучения, но они не могут полностью заместить традиционный учебный процесс и роль преподавателя.

Дискуссии о влиянии технологических инструментов на обучение велись ещё до появления ИИ. Аналогии можно провести с введением калькуляторов в 1970-х годах. Педагоги тех лет боялись, что это приведёт к снижению самостоятельности учащихся, утрате арифметических навыков и ослаблению математической логики. В настоящее время калькулятор стал обычным вспомогательным прибором. Его непрограммируемые модификации допустимы на ЕГЭ по ряду дисциплин, таких как физика, химия, биология и география.

Некоторые эксперты считают, что интенсивное использование нейросетей «формирует у детей иждивенческий подход», так как чат-боты на основе языковых моделей способны самостоятельно написать текст или выполнить упражнение за ученика. Обеспокоенность высказывают и преподаватели: они опасаются, что профессиональные и личностные качества педагога могут быть замещены автоматизированными системами.

Вопрос интеграции искусственного интеллекта в образовательную отрасль продолжает оставаться злободневным. Однако аналитики и практики едины во мнении, что эта технология повлияет не только на построение учебного процесса, но и на функции преподавателя, а также на подходы к применению ИИ в работе со студентами.

Внедрение искусственного интеллекта в обучение трансформирует не конечные цели образования, а распределение приоритетов внутри него. Значительная часть рутинных операций, которые ранее отнимали у педагога много времени, постепенно передаётся автоматике: разработка типовых учебных планов, оценивание заданий, первичный мониторинг усвоения материала. На эту тенденцию указывают и представители технологического сектора.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как отмечает генеральный директор MWS AI (бигтех Eriop, ранее экосистема МТС) Денис Филиппов, для преподавателей ИИ служит в первую очередь инструментом снижения бюрократической нагрузки – «составления планов, проверки домашних и контрольных работ». Это даёт возможность оперативнее предоставлять обратную связь, что критически важно для результативности обучения. При этом, подчёркивает он, современные языковые модели лишь отчасти способны быть цифровым репетитором и «значительно уступают живому учителю» в тех компонентах, где требуются педагогическое чутьё, способность вдохновлять и учёт персональных навыков ребёнка. Практика образовательных учреждений демонстрирует: время, сохранённое благодаря ИИ, перераспределяется на персональное взаимодействие с учащимися и развитие их когнитивных навыков. Сегодня акцентируется внимание на том, что в эпоху массового распространения нейросетей миссия педагога меняется: из простого транслятора информации он становится дизайнером образовательной среды, где ребёнок учится рассуждать, формулировать запросы и критически оценивать данные, в том числе созданные алгоритмами. В этой новой модели учитель выступает не поставщиком готовых решений, а фасилитатором и координатором познавательного процесса. Таким образом, роль педагога в образовании не сокращается с приходом искусственного интеллекта, а, наоборот, актуализируется в тех областях, где возможности машин изначально ограничены.

Учебное заведение всё больше превращается в среду, в которой автоматизация шаблонных задач высвобождает время для персонализированной работы, а центральной ценностью по-прежнему выступает человеческое начало: формирование критического подхода, чувства ответственности и осмысленного стремления к знаниям. В контексте удешевления и повсеместного распространения генеративных технологий эксперты сходятся во мнении, что результативность ИИ в обучении зависит не от факта его применения, а от характера взаимодействия с ним человека.

В руководящих принципах ЮНЕСКО отмечено, что компетенции по использованию таких инструментов стали неотъемлемым компонентом цифровой грамотности, равно как и умение верифицировать информацию, осознавать границы возможностей алгоритмов и этично обращаться с данными. Практически это означает переход от политики запретов в отношении технологий к культивированию грамотного подхода к их применению. Как отмечают многие эксперты, итоговое качество работы с ИИ напрямую связано с корректностью изначальной постановки вопроса, поэтому способность точно формулировать задачу превращается в новую ключевую компетенцию. Данный навык уже обособляется в отдельный учебный модуль и нуждается в системном развитии.

Среди преподавательского сообщества также растёт обсуждение важности открытости в использовании ИИ для самого обучающегося. Ключевым становится понимание того, на каких стадиях технологического развития происходит генерация идей, проверка предположений или систематизация материала, а где остаются незаменимыми самостоятельное размышление и интеллектуальное напряжение. Подобный подход даёт возможность органично интегрировать ИИ в образовательную деятельность, не разрушая её логику и не мешая становлению познавательных навыков.

Широкое внедрение генеративного искусственного интеллекта снижает эффективность традиционных методов разработки учебных заданий и проверки знаний. Аналитики считают, что современной системе образования необходимо сместить акцент с простого воспроизведения информации на воспитание умения критически осмысливать материал, сопоставлять различные позиции и аргументировать собственные умозаключения. Скепсис часто связан с возрастом: люди старшего поколения значительно чаще отмечают опасности снижения интереса к учебе, угасания независимого мышления и уменьшения межличностного общения.

Таким образом, даже при признанном потенциале искусственного интеллекта и активном поиске экспертами новых учебных форм, российское образование находится в состоянии постепенного преобразования. Обществу еще нужно понять, что ИИ - не заменяет преподавателя, а является инструментом, полезность которого зависит от ясных принципов, культуры использования и уровня методической поддержки. В этой связи примером могут служить большие языковые модели (LLM) - это новейшее поколение нейронных сетей, характеризующееся высокой адаптивностью и мощностью. На их основе функционирует генеративный искусственный интеллект, который может производить текстовый, графический, звуковой или видео контент по требованию.

В образовательной области существует разнообразие способов использования генеративного ИИ. Для педагогов он помогает упростить рутинные задачи: контроль выполненных работ, оформление документации. Также нейросети применимы для организации уроков: генерации изображений и медиафайлов, объединения информации из разных источников в логичное содержание или изменения готового учебного материала без ручной обработки. Анализ данных указывает, что в университетской среде активнее всего инструменты искусственного интеллекта задействуют педагоги инженерно-технических дисциплин. Тем не менее, применение ИИ сопряжено с определёнными вызовами. Первый из них - необходимость сохранять критическую оценку результатов работы нейросетей, поскольку даже наиболее совершенные системы могут ошибаться. Второй риск связан с потенциальным падением уровня знаний из-за соблазна перепоручать искусственному интеллекту выполнение учебных заданий.

Опыт интеграции ИИ в российских вузах уже довольно обширен. Например, МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана создали виртуального наставника по программированию.

Эта ИИ-платформа диагностирует текущую подготовку обучающегося, выявляет слабые места и составляет для него персонализированный план обучения, подбирая упражнения нужного уровня сложности для освоения нового или повторения пройденного. В системе содержится свыше 7 тысяч задач по различным разделам.

НИУ ВШЭ построил генеративную модель чат-бота на своём сайте и в Telegram-канале. Данный помощник на основе ИИ консультирует будущих студентов по вопросам выбора учебной программы с учётом их предпочтений. Более 70% обратившихся дали положительную оценку работе сервиса. Нюансы этой реализации раскрыл директор по portalу НИУ ВШЭ Дмитрий Коптюбенко в ходе вебинара «YandexGPT для образовательных и научных проектов». Он заявил: «Выбор модели генеративного ИИ для нашего чат-бота был системным. YandexGPT продемонстрировал весьма высокие показатели в ходе тестирования и, учитывая доступность других сервисов Yandex Cloud, по нескольким критериям превзошёл аналоги».

Уральский федеральный университет запустил чат-бота для разъяснения организационных моментов. Он предоставляет информацию по типичным запросам учащихся, касающимся, в частности, вселения в кампус, оформления стипендий и материальной поддержки. В Президентской академии функционирует интеллектуальный бот, помогающий в поиске сведений и решении текущих вопросов. С его помощью преподаватели и студенты быстро получают ответы, связанные с учебой и административными процессами. Бот в автоматическом режиме обрабатывает обращения, анализируя информацию с официальных сайтов академии.

Казанский федеральный университет задействует нейросети для перевода обучения в цифровой формат, в том числе разрабатывая цифровые двойники педагогов для проведения онлайн-занятий. Но большая часть времени и энергии педагогов обычно уходит на проверку письменных заданий, экзаменационных работ и домашних упражнений.

Инструменты, основанные на искусственном интеллекте, позволяют освободить преподавателей от этой рутинной работы. Например, платформа Gradescope автоматизирует оценку работ по физике, математике, химии, биологии и другим дисциплинам. Преподаватель загружает в систему условия задач и правильные решения, а затем - сканированные страницы с ответами учащихся. Алгоритм распознаёт рукописный текст, сопоставляет его с образцом, обнаруживает ошибки и распределяет их по типам. Это даёт возможность преподавателю предоставить каждому студенту конкретные рекомендации по тем областям знаний, которые нуждаются в более глубоком освоении. Использование искусственного интеллекта в образовании открывает новые возможности для оптимизации учебных процессов. Например, создание проверочных материалов и опросов значительно ускоряется благодаря специализированным инструментам на базе ИИ. Яркой иллюстрацией служит платформа PrepAI. Она позволяет автоматически генерировать тесты: пользователь загружает свои материалы (текстовые конспекты, учебники, видеозаписи) или просто указывает тему, а система на основе данных из открытых источников формирует вопросы. В работе сервиса задействованы нейросетевые алгоритмы, которые анализируют контент, разбивают его на логические фрагменты и создают варианты ответов. Этот инструмент эффективен для подготовки контрольных заданий в средних и высших учебных заведениях. Ещё одним примером автоматизации создания учебного контента является Smartest Learning. Данный ресурс анализирует загруженные текстовые файлы и на их основе способен производить презентации, включающие иллюстрации и графики, а также разнообразные тесты и викторины. Все результаты сохраняются во внутреннем хранилище платформы и доступны для последующего изменения. Системы на основе искусственного интеллекта применяются для диагностики актуального уровня подготовки обучающегося и разработки персональной образовательной траектории. Типичным примером служит платформа для изучения языков Duolingo. После вводного тестирования, определяющего базовые компетенции, сервис предлагает задания соответствующей сложности. Анализируя в реальном времени процент правильных ответов и систематические ошибки по завершении каждого блока, программа корректирует учебный путь, выбирая упражнения для проработки пробелов и постепенного наращивания уровня.

Также в Duolingo интегрирован модуль для оценки произношения с использованием речевых технологий. По сходному адаптивному принципу функционирует математическая платформа Thinkster, предназначенная для школьников. Начальный этап - оценка уровня, после чего алгоритм формирует индивидуальный комплект задач и динамически его изменяет, ориентируясь на успехи ученика.

Сервис предусматривает и занятия с репетитором, который использует углублённую аналитику системы для построения персонализированных объяснений.

Что касается презентаций, стоит отметить сервисы Gamma и Tome - это нейросети, которые самостоятельно выстраивают логически связанные слайды по заданной теме. Подобные инструменты не только экономят время на оформление, но и обеспечивают качественный результат, труднодостижимый без профильных умений.

Разъяснение сложных тем и оперативное получение ответов остаются одними из самых востребованных функций образовательного ИИ. В случаях затруднений с пониманием учебного материала, когда доступ к пояснениям преподавателя ограничен, искусственный интеллект способен объяснить тему доступным языком, предложить понятные аналогии или декомпозировать сложную концепцию на базовые элементы.

Технологический прогресс в образовательной сфере фундаментально трансформирует роль педагога, предоставляя ему эффективные инструменты для модернизации процесса обучения. По имеющимся данным, преподаватели применяют нейросети даже более активно, чем учащиеся, внедряя искусственный интеллект в разнообразные направления своей деятельности. Разработка учебных программ и контента требует значительно меньше времени и усилий при использовании нейросетевых ассистентов. Учителю необходимо лишь обозначить ключевые цели курса, после чего система может предложить детализированную структуру уроков, подобрать необходимые источники информации и создать упражнения для усвоения материала.

При этом алгоритм учитывает нормы образовательных стандартов и может адаптировать контент под определённую аудиторию - от учеников начальной школы до студентов вузов. Традиционно проверка письменных работ учащихся, таких как эссе и домашние задания, отнимает у педагога много времени и сил. Внедрение технологий на основе искусственного интеллекта позволяет оптимизировать этот процесс. Современные решения оценивают не только орфографию и пунктуацию, но и содержательные аспекты: последовательность мысли, глубину раскрытия темы, а также определяют заимствования. В России при участии АНО "НТИ" ведётся разработка специализированной нейросетевой модели для анализа школьных сочинений, использование которой, по прогнозам, сократит нагрузку на учителей приблизительно на 20%.

Одним из перспективных направлений применения технологий искусственного интеллекта является разработка адаптивных учебных материалов и игровых методов обучения. Благодаря возможностям машинного обучения педагоги получают доступ к инструментам для создания образовательных симуляторов, тренажеров и интерактивных упражнений, не требующих при этом навыков программирования. Такие сервисы, как Character AI, позволяют создавать цифровых персонажей - от знаменитых личностей прошлого до виртуальных ассистентов в учебных средах.

Автоматизированная обработка образовательных данных предоставляет преподавателям мощный инструмент для мониторинга успехов каждого учащегося.

Анализ контрольных работ позволяет интеллектуальным системам выявить системные пробелы в знаниях учащихся и создавать целевые программы для их устранения. Используя информацию о текущей успеваемости, современные алгоритмы могут прогнозировать будущую динамику учебных достижений, что помогает заранее определить детей, нуждающихся в дополнительном внимании.

Преподаватели и методисты активно применяют средства, автоматизирующие рутинные процессы: создание упражнений для видеолекций (подобно Kwizie), построение временных линий и визуальных схем (MyLens.AI), разработку персональных учебных планов (Notion AI), разработку ботов для формирования расписания занятий.

Такой бот, к примеру, функционирует в Воронежском государственном техническом университете. Это повышает общую продуктивность образовательного процесса и дает возможность уделить больше времени основным преподавательским и воспитательным функциям.

Отсутствие у обучающихся навыков критического анализа информации повышает риск усвоения и распространения ложных данных.

Заложенные в системы ИИ ценностные ориентиры и неявные смещения также нуждаются в постоянном контроле. Алгоритмы проходят обучение на масштабных данных, нередко включающих культурные, гендерные или расовые клише. Как следствие, эти искажения могут тиражироваться в создаваемом учебном контенте. Например, готовя задание, программа способна неосознанно поддерживать устаревшие представления, что входит в противоречие с актуальными образовательными стандартами.

Есть и негативная сторона медали ИИ. Воздействие на развитие у учащихся способности к автономному критическому анализу, вероятно, является наиболее серьезной долгосрочной проблемой. Регулярное использование готовых ответов от искусственного интеллекта может способствовать угасанию навыков глубокого осмысления и построения логических умозаключений. Закрепляется зависимость от машинного разума как от внешнего источника истины, что подрывает базовый принцип обучения, направленного на возвращение самостоятельного и адаптивного мышления.

Проблема обеспечения конфиденциальности персональных данных обучающихся становится все острее. Цифровые образовательные платформы, применяющие ИИ-технологии, собирают и обрабатывают значительные объемы сведений о школьниках и студентах: информацию об академических результатах, специфике познавательных процессов и типичных поведенческих паттернах. В условиях недостаточно надежных систем защиты эта информация может оказаться подвержена рискам несанкционированного доступа или быть применена в недобросовестных целях, что представляет непосредственную опасность для приватности молодых людей.

Мировой опыт интеграции ИИ в учебный процесс демонстрирует отсутствие единого подхода. В ряде государств, включая США, Японию и некоторые страны Европы, изначально были введены ограничительные меры. Например, в отдельных американских университетах запретили использование ChatGPT для выполнения письменных работ, а в Италии сервис был временно заблокирован. Власти Германии и Испании также рассматривают варианты регулирования. В Российской Федерации был выработан более гармоничный метод, ориентированный на урегулирование насущных проблем. Прекрасной иллюстрацией этого служит история студента РГГУ Александра Жадана. Этот юноша сумел успешно представить на защиту свой выпускной проект, при создании которого он задействовал функционал ChatGPT. Стоит отметить, что никаких нареканий в его адрес высказано не было, более того, его пригласили высказать свое мнение на заседании Комитета Государственной Думы по информационной политике. Главным предметом обсуждения стал потенциал интеграции технологий искусственного интеллекта в систему образования. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил: "Речь не может идти о наказании. Студент изучал границы возможного. Подобные инциденты как раз подчеркивают необходимость изменений в вузах". Создание инновационных способов проверки усвоения материала учащимися превращается в первостепенную цель для системы образования. Быстрый прогресс в области ИИ побуждает к размышлениям о будущем развитии педагогики. Формулировать точные долгосрочные прогнозы в этой изменчивой области непросто, однако основные направления изменений уже видны. По-видимому, центральной тенденцией ближайших десяти лет будет повсеместное использование и совершенствование адаптивных образовательных платформ. Мы приближаемся к времени, когда образовательные траектории станут формироваться не для усредненной группы, а с учетом индивидуальных когнитивных особенностей и склонностей каждого обучающегося. Умные алгоритмы будут оценивать не просто конечные результаты, но и характерный для студента способ восприятия информации, подходящие формы ее подачи, а также её эмоциональный фон. В перспективе это способно привести к возникновению индивидуальной учебной экосистемы, где каждый элемент - от содержания контента до темпа его изучения - будет подстраиваться под нужды отдельного человека.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение искусственного интеллекта в учебные программы кажется неизбежным, несмотря на первоначальное сопротивление. Наблюдается интересный парадокс: страны, которые раньше других ограничили использование нейросетей в образовании, теперь активно разрабатывают планы по их внедрению.

Согласно оценкам экспертов Всемирного экономического форума, к 2027 году примерно 70% учебных заведений в развитых государствах будут использовать инструменты на основе ИИ как неотъемлемую часть обучения. Сегодня дискуссия переместилась с вопроса о том, произойдет ли это, к обсуждению того, в каких формах и с каким уровнем контроля это следует делать. Одним из ключевых и многообещающих векторов развития является применение искусственного интеллекта для поддержки учеников, имеющих особые образовательные потребности. Формируется новый подход к образованию, в котором технологические средства и роль преподавателя не противостоят друг другу, а объединяются, создавая принципиально новую учебную атмосферу. Интеграция искусственного интеллекта в этот процесс означает трансформацию фундаментальных основ педагогики, которая не является лишь данью моде. Интеллектуальные системы дают возможность адаптировать образовательный процесс к индивидуальным особенностям, освобождают учителей от рутинных задач и помогают формировать динамичное, постоянно обновляющееся содержание.

Но важно четко понимать сопутствующие риски и сложности широкого внедрения ИИ. Проблемы надежности информации, этические аспекты использования автоматизированных систем, потенциальное воздействие на развитие у студентов навыков критического мышления - всё это требует разработки взвешенной стратегии и четких планов действий для образовательных организаций. При этом политика полного ограничения в данном контексте малоэффективна. Так как прогресс ИИ уже трансформирует рынок труда и сферу услуг, модернизация образовательной системы превращается в задачу, требующую немедленного решения.

Намного более продуктивен путь активного освоения инновационных инструментов для обогащения учебной практики, без смещения акцента с ключевой задачи - формирования самостоятельной, творческой личности. Преподавателям, желающим включиться в этот процесс преобразования и грамотно применять нейронные инструменты, предлагаются специальные программы повышения квалификации. В настоящее время существует обширная палитра образовательных вариантов различной сложности и специализации - от ознакомительных мастер-классов, раскрывающих базовые принципы работы ИИ, до профильного освоения отдельных сервисов и способов их интеграции в учебные процессы. Чтобы сориентироваться в данной разнообразии и выбрать курс, соответствующий имеющимся навыкам и профессиональным задачам, рекомендуется использовать актуальные аналитические материалы, оценивающие наиболее результативные учебные ресурсы в области искусственного интеллекта, среди которых представлены предложения авторитетных отечественных и международных обучающих площадок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М.: ИПОРАО, 1995. 336 с.
- Бондаренко Д.В., Тадтаев Ф.И. Методы искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения. Зарубежная радиоэлектроника. 1990. Номер 5. С. 23-35.
- Варламов С.А. Методические приемы в преподавании информатики. Информатика и образование. 2000. Номер 3. С. 11-18.

Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. 255 с.

Гебекова Г.Г., Магомедов Ш.А. Дидактические основы отбора содержания общеобразовательного курса информатики. Сборник статей "Инновации в школе и вузе". Махачкала: ДГПУ. 2007. 124 с.

Гершунский Б.С. Прогнозирование в сфере образования: Теория и практика. Рос. академ. обр-я. М.: ИТПМИО, 1994. 209 с.

Каймин В.А., Щеголев А.Г., Ерохина Е.А., Федюшин Д.П. Основы информатики и вычислительной техники: Учебник. М.: Просвещение, 1989. 272 с.

Корнилова Т.В., Тихомиров О.К. Принятие интеллектуальных решений в диалоге с компьютером. М.: Изд-во МГУ, 1990. 192 с.

Левин Р. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на Бейсике: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика, 1990. 239 с.

Никандров Н.Д., Советов Б.Я. Развитие информационного общества и проблемы подготовки кадров в области информационных технологий. Информационно-управляющие системы. 2004. Номер 4. С. 42-48.

Попов Э.В. Системы общения и экспертные системы. Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн. 1. Справочник. М.: Радио и связь, 1990. 464 с.

Потеев М.И. Развитие профессионально-педагогического образования в университетах технического типа: монография. СПб.: ИВА, 2005. 440 с.

Раченко И.П. Технология развития педагогического творчества: Введение в интегративную педагогику. Пятигорск, 1996. 92 с.

Софронова Н.В. Разработка обучающих программ на основе инструментальных средств: учеб. пособие. Чебоксары: Чу-ваш. гос. пед. Ин-т, 1995. 141 с.

Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ: Учебн. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1980. 46 с.

Угринович Н.Д. Преподавание курса "Информатика и информационные технологии": Метод, пособие. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. 96 с.

Федоров Б.И., Джалишвили З.О. Логика компьютерного диалога М.: Онега, 1994. 164 с.

Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. Уч. пособие. М.: Логос, 2002. 431 с.

Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. М., Педагогика, 1989. 152 с.

Шрейдер Ю.А. Экспертные системы: их возможности в обучении. Вестник высш. шк. 1987. Номер 2. С. 14-19.

Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 294 с.

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SPHERE OF EDUCATION IN RUSSIA: FEATURES AND CONSEQUENCES

**Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Solovieva, Svetlana Rostislavovna²,
Zhdanova, Tatiana Alekseevna³**

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Senior Lecturer, Voronezh Institute of High Technologies, 73a, Lenina Street, Voronezh, Russia, E-mail: d18sveta@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: zhdanovsilver@mail.ru

Abstract

This article examines the widespread adoption of artificial intelligence in education, which initially reduces the effectiveness of traditional methods of developing learning assignments and assessing knowledge. Analysts believe that the modern education system needs to shift its focus from simply reproducing information to cultivating the ability to critically understand material, and instead focus on comparing different positions and arguing one's own conclusions. Skepticism is often linked to age: older people are significantly more likely to note the dangers of declining interest in learning, a decline in independent thinking, and a decline in interpersonal communication. Overall, even with the recognized potential of artificial intelligence and experts actively seeking new educational formats, Russian education is undergoing a gradual transformation. Society still needs to understand that AI does not replace teachers, but is a tool whose usefulness depends on clear principles, a culture of use, and the level of methodological support.

Keywords: computer, intelligence, neural network, module, machine, teacher.

REFERENCE LIST

Bespal'ko V.P. Pedagogika i progressivnye tekhnologii obucheniya. M.: IPORAO, 1995. 336 s.

Bondarenko D.V., Tadtayev F.I. Metody iskusstvennogo intellekta v razrabotke programmnogo obespecheniya. Zarubezhnaya radioelektronika. 1990. Nomer 5. S. 23-35.

Varlamov S.A. Metodicheskie priemy v prepodavanii informatiki. Informatika i obrazovanie. 2000. Nomer 3. S. 11-18.

Gabaj T.V. Uchebnaya deyatel'nost' i ee sredstva. M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1989. 255 s.

Gebekova G.G., Magomedov SH.A. Didakticheskie osnovy otbora sodержaniya obshcheobrazovatel'nogo kursa informatiki. Sbornik statej "Innovacii v shkole i vuze". Mahachkala: DGPU. 2007. 124 s.

Gershunskij B.S. Prognozirovaniye v sfere obrazovaniya: Teoriya i praktika. Ros. akadem. obr-ya. M.: ITPIMIO, 1994. 209 s.

Kajmin V.A., Shchegolev A.G., Erohina E.A., Fedyushchin D.P. Osnovy informatiki i vychislitel'noj tekhniki: Uchebnik. M.: Prosveshchenie, 1989. 272 s.

Kornilova T.V., Tihomirov O.K. Prinyatie intellektual'nyh reshenij v dialoge s komp'yuterom. M.: Izd.-vo MGU, 1990. 192 s.

Levin R. Prakticheskoe vvedenie v tekhnologiyu iskusstvennogo intellekta i ekspertnyh sistem s illyustratsiyami na Bejsike: Per. s angl. M.: Finansy i statistika, 1990. 239 s.

Nikandrov N.D., Sovetov B.YA. Razvitie informacionnogo obshchestva i problemy podgotovki kadrov v oblasti informacionnyh tekhnologij. Informacionno-upravlyayushchie sistemy. 2004. Nomer 4. S. 42-48.

Popov E.V. Sistemy obshcheniya i ekspertnye sistemy. Iskusstvennyj intellekt: V 3-h kn. Kn. 1. Spravochnik. M.: Radio i svyaz', 1990. 464 s.

Poteev M.I. Razvitie professional'no-pedagogicheskogo obrazovaniya v universitetah tekhnicheskogo tipa: monografiya. SPb.: IVA, 2005. 440 s.

Rachenko I.P. Tekhnologiya razvitiya pedagogicheskogo tvorchestva: Vvedenie v integrativnuyu pedagogiku. Pyatigorsk, 1996. 92 s.

Sofronova N.V. Razrabotka obuchayushchih programm na osnove instrumental'nyh sredstv: ucheb. posobie. CHEboksary: CHu-vash.gos. ped. In-t, 1995. 141 s.

Talyzina N.F. Metodika sostavleniya obuchayushchih programm: Uchebn. posobie. M.: Izd.-vo MGU, 1980. 46 s.

Ugrinovich N.D. Prepodavanie kursa "Informatika i informacionnye tekhnologii": Metod, posobie. M.: Laboratoriya Bazovyh Znanij, 2001. 96 s.

Fedorov B.I., Dzhalishvili Z.O. Logika komp'yuternogo dialoga M.: Onega, 1994. 164 s.

Chelyshkova M.B. Teoriya i praktika konstruirovaniya pedagogicheskikh testov. Uch. posobie. M.: Logos, 2002. 431 s.

Cherepanov B.C. Ekspertnye ocenki v pedagogicheskikh issledovaniyah. M., Pedagogika, 1989. 152 s.

Shrejder YU.A. Ekspertnye sistemy: ih vozmozhnosti v obuchenii. Vestnik vyssh. shk. 1987. Nomer 2. S. 14-19.

Yasnitskij L.N., Danilevich T.V. Sovremennye problemy nauki. M.: BINOM. Laboratoriya znanij, 2008. 294 s.